

section des archivistes des universités,
rectorats, organismes de recherches
et mouvements étudiants

RÉFÉRENTIEL DE GESTION DES DONNÉES ET ARCHIVES DE L'ARCHÉOLOGIE

Association des archivistes français -
section AURORE

Introduction

En 2012, le référentiel de gestion des archives de la recherche est réalisé par la section AURORE de l'AAF à l'usage des archivistes. Pour le rendre accessible à un public plus large d'utilisateurs, le groupe « Archives scientifiques » de cette même section décida de le refondre de manière disciplinaire en 2019 en commençant par l'archéologie. La construction de cet outil s'est faite en s'appuyant sur la typologie des archives de l'archéologie réalisée par le groupe de travail « Archives » du groupement de service « Fédération et Ressources sur l'Antiquité » (FRANTIQ) elle-même fortement inspirée des travaux réalisés par les archivistes des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) Alsace et Pays de la Loire avec le concours ponctuel d'archéologues.

Cet outil prend en compte uniquement les archives des opérations archéologiques programmées dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Son but est d'améliorer la gestion des documents et données, de sécuriser ceux qui font office de preuve, mais aussi de favoriser la bonne conservation et le partage plus réfléchi et plus complet de ce patrimoine. En ce sens, il favorise la recherche, et ce, en étant axé plus particulièrement sur les sources primaires, qui permettent la validité de la science archéologique.

Le référentiel permet donc d'aiguiller son utilisateur (gestionnaire d'archives), en collaboration avec le service archives de son établissement (s'il existe), dans le tri de ses données et documents ainsi que de l'aider à établir un bordereau de versement et un bordereau d'élimination à destination de ce dernier. En effet, les établissements de l'ESR sont responsables de la conservation de leurs archives. Ces archives étant publiques, le processus de destruction est encadré.

Cette version du référentiel permet de déterminer le cycle de vie des archives et données de l'archéologie, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, y compris les documents électroniques, selon la définition des archives fournie par l'article L 211-1 du code du patrimoine. Il propose des recommandations de conservation indicatives pour chaque type de document, ce qui en fait un guide plus qu'un règlement. En effet, certaines indications de durée sont liées à des impératifs de pérennité numérique plutôt qu'à l'application de délais légaux. C'est pourquoi une notion nouvelle a été intégrée dans le référentiel, celle de durée d'usage numérique (DUN), durée au-delà de laquelle les archives concernées doivent être prises en charge par un personnel compétent dans l'archivage numérique. D'une manière générale, il a été choisi de proposer une DUN de 5 ans qui correspond à la durée d'un programme pour les données fondées sur des formats simples (texte, photographie, etc.) tandis que cette dernière était ramenée à la moitié du programme c'est-à-dire 3 ans pour les données fondées sur des formats complexes.

Ce référentiel est divisé en trois catégories : Fouilles archéologiques, Programmes et projets de recherche et Archives de chercheurs et enseignant-chercheurs. Chacune de ces catégories est elle-même divisée en plusieurs sous-thèmes.

Le tableau se compose de la manière suivante :

- La première entrée (typologies documentaires), organisée par grand domaine d'activité, sert à retrouver la typologie du document (ex : carnet de fouille ou facture) ;
- La deuxième entrée détaille les obligations liées au règlement général sur la protection des données (RGPD)¹. Il indique si les documents contiennent des données qui sont soumises à une problématique de protection des données à caractère personnel devant faire l'objet d'une inscription au registre des traitements ou d'un ajustement de la communicabilité des documents ;
- La troisième entrée indique les obligations liées au plan de gestion des données (PGD). Il précise si les documents sont susceptibles d'entrer dans le champ des données à signaler dans un plan de gestion de données afin d'anticiper le stockage pendant la durée du projet puis l'archivage à long terme ;
- La quatrième entrée concerne la durée pendant laquelle l'établissement doit légalement conserver les documents physiques dans ses locaux, entrée « durée d'utilité administrative » (DUA) ;
- La cinquième entrée concerne la durée pendant laquelle la donnée peut être conservée sans effectuer de migration, entrée « durée d'usage numérique » (DUN) ;
- La sixième entrée concerne les actions de migration à réaliser avant le versement. Pour tout versement de données et archives numériques, il est conseillé d'effectuer une migration vers la dernière version de format pérenne de votre fichier ; pour tester la validité du format, vous pouvez utiliser les outils Facile² ou Jhove³ ;
- La septième entrée donne le sort final qui correspond à ce qu'il advient de la typologie une fois la DUA échu (T = Tri, D= Destruction, C= Conservation), opérations à définir en accord avec la tutelle qui exerce le contrôle scientifique et technique sur les archives de votre établissement ;
- La huitième entrée « Observations » apporte un complément d'information, notamment sur les modalités de tri à définir en accord avec la tutelle qui exerce le contrôle scientifique et technique sur les archives de votre établissement.

Nous en profitons pour remercier chaleureusement les six archivistes qui ont participé à son élaboration : Laure Bézard, Alice Perrin, Pauline Sausseureau, Marie Stahl, Marion Trousselle et Océane Valencia.

Pour plus d'informations concernant ce référentiel, nous vous renvoyons à l'article de Laure Bézard, Alice Perrin, Marie Stahl et Océane Valencia : « Le référentiel de gestion des données et archives de l'archéologie : un outil à découvrir » issu du numéro 11 de la revue Archimède⁴.

¹ <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

² <https://facile.cines.fr/>

³ <https://jhove.openpreservation.org/>

⁴ L. BÉZARD, A. PERRIN, M. STAHL, O. VALENCIA, « Le référentiel de gestion des données et archives de L'archéologie : un outil à découvrir » [En ligne] 11, 2024, p. 270-280. Mis en ligne le 16/12/2024 : <https://doi.org/10.47245/archimede.0011.var.01>

Table des matières

I. Opération archéologique	6
I.1. Gestion administrative.....	6
I.3. Analyse post-fouille des données et matériel de terrain	10
I.4. Études	14
I.5. Presse	15
I.6. Publication	16
I.7. Valorisation de l'opération	17
II. Programmes et projets de recherche (ANR, ERC, études ponctuelles)	19
II.1. Gestion administrative.....	19
II.2. Données primaires (voir supra)	20
II.3. Analyse post fouilles des données et matériel de terrain (voir supra)	20
II.4. Études (voir supra).....	20
II.5. Presse (voir supra).....	20
II.6. Publication (voir supra)	20
III. Archives de chercheurs et enseignants-chercheurs.....	21
III.1. Carrière.....	21
III.2. Travaux universitaires (mémoires, thèse, HDR).....	22
III.2.1. Préparation	22
III.2.2. Produit fini	22
III.3. Enseignement	23
III.3.1. Préparation de cours	23
III.3.2. Cours.....	24
III.3.3. Encadrement de travaux universitaires	24
III.4. Publications scientifiques	25
III.4.1. Préparation.....	25
III.4.2. Édition	25
III.4.3. Produit fini	27
III.5. Manifestations	28
III.5.1. Colloques et séminaires	28
III.5.2. Expositions	30
III.6. Associations.....	33
III.6.1. Participation.....	33
III.6.2. Organisation de voyages	33

III.7. Fonctionnement du laboratoire.....	34
III.7.1. Comité de direction, comité éditorial, conseil de fédération	34
III.7.2. Gestion administrative	34
III.7.3. Programmes pluriannuels.....	35

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
I. Opération archéologique							
I.1. Gestion administrative							
Correspondance	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Administration de la fouille par le chercheur
Projets de convention, contrats, marchés	Oui	Oui	Durée qu'aurait dû avoir la convention, le contrat ou le marché	2 ans		T	A conserver uniquement si la convention, le contrat ou le marché n'ont pas abouti.
Convention, contrats (fouille, recherche, droits, ...)	Oui	Oui	Durée d'application du document + 10 ans	5 ans		C	
Autorisation de fouille/prospection	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Attestation de propriété du terrain	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Autorisation du propriétaire du terrain	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Sondage géotechnique	Non	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Procès-verbal de début et de fin d'opération	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Projet de programme	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		C	
Compte rendu d'avancement des opérations	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Marchés publics	Oui	Non	10 ans	1 an		T	Voir la réglementation sur le tri des marchés publics
Tableau budgétaire	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Devis et factures	Oui	Non	10 ans	3 ans	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription
Tableau, planning des équipes	Oui	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		T	Conserver la version la plus récente
Calendrier	Non	Non	Durée du programme	5 ans		C	
Ordre de mission	Oui	Non	10 ans	10 ans	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Ordre de mission à l'étranger	Oui	Non	80 ans ou départ de l'agent	10 ans	/	D	Même durée que le dossier de carrière car ce sont des documents dont ils peuvent avoir besoin pour le calcul de leur retraite donc 80 ans après le départ de l'agent. Harmonisation avec ceux dans le volet carrière
1.2. Données primaires (enregistrement sur le terrain)							
Carnet (de fouille, d'inventaire, de géologie, etc.)	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Fiches d'enregistrement (US, Faits ou structures, objets, plans, etc.)	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Minute de terrain (architecture, objet, etc.)	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Photographie (de terrain, aérienne, de mobilier in situ, etc.)	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans	Convertir en TIFF	C	
Photographie d'ambiance	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans	Convertir en TIFF	C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Relevé de points topographiques (liste)	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	
Photogrammétrie / données d'acquisition	Non	Oui	/	3 ans		C	L'archiviste peut être amené à faire une sélection afin d'éviter des doublons
Lasergrammétrie / données d'acquisition ou d'assemblage	Non	Non	/	3 ans	/	D	Les formats des données sources sont propriétaires et dépendent du logiciel / matériel d'acquisition ; s'assurer que les nuages de points et/ou les rendus finaux sont versés
Vidéo	Oui	Oui	/	3 ans	Convertir en MPEG 4 AAC ou AVC	C	Le service d'archives peut conserver tout ou partie des rushes en plus des vidéos éditées en fonction des critères d'échantillonnage et de sélection qui auront été définis par son établissement
Vidéo d'ambiance	Oui	Oui	/	3 ans	Convertir en MPEG 4 AAC ou AVC	C	Le service d'archives peut conserver tout ou partie des rushes en plus des vidéos éditées en fonction des critères d'échantillonnage et de sélection qui auront été définis par son établissement
Enregistrement audio	Oui	Oui	/	3 ans	Convertir en MPEG 4 AAC ou AVC	C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Échantillon	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique / dates de péremption	/		T	Tri en fonction des matériaux et dates de péremption éventuelles.
Empreinte	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	/		C	
Estampage	Non	Oui	Durée de la recherche	/		C	
1.3. Analyse post-fouille des données et matériel de terrain							
Inventaire	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Tableau de données	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Diagramme stratigraphique	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	
Statistiques	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Base de données	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans	Ajouter les métadonnées descriptives de l'outils/architecture de la base de donnée	C	Ne pas oublier de récupérer les liens pérennes vers des ressources externes ou "archiver" les fichiers externes liés ; accompagner la base du schéma conceptuel
Rapport d'analyse	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Rapport intermédiaire	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Fiches de traitement du mobilier	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Fiches de mouvement du mobilier	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Photographie de mobilier, objet	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans	Convertir en TIFF	C	
Orthophotographie	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Relevé (structure, architecture, secteurs de fouilles) / rendu final	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	Ne pas oublier de récupérer les liens pérennes vers des ressources externes ou "archiver" les fichiers externes liés
Dessin (mobilier, objet) / post-fouilles et rendu final	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans	Convertir en TIFF/PDF	C	Ne pas oublier de récupérer les liens pérennes vers des ressources externes ou "archiver" les fichiers externes liés
Topographie (station totale, GSSN, etc.) / nuage de points bruts	Non	Oui	/	3 ans		C	Si pas de nuages de point interprétés, prendre les nuages de point brut. L'archiviste peut être amené à faire une sélection afin d'éviter des doublons
Topographie (station totale, GSSN, etc.) / nuages de points traités	Non	Oui	/	3 ans		C	Si pas de nuages de point interprétés, prendre les nuages de point brut. L'archiviste peut être amené à faire une sélection afin d'éviter des doublons

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Lasergrammétrie / nuage de points brut	Non	Oui	/	3 ans		C	Si pas de nuages de point interprétés, prendre les nuages de point brut. L'archiviste peut être amené à faire une sélection afin d'éviter des doublons
Lasergrammétrie / nuage de points interprété	Non	Oui	/	3 ans		C	Si pas de nuages de point interprétés, prendre les nuages de point brut. L'archiviste peut être amené à faire une sélection afin d'éviter des doublons
Modèle 3D	Non	Oui	/	3 ans	DAE, PLY (données brutes), fichiers images générés (GIF, JPEG, TIFF)	C	Voir les travaux du consortium 3D SHS, par ex: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02195914/
Ressources 3D	Non	Oui	/	3 ans	DAE, PLY (données brutes), fichiers images générés (GIF, JPEG, TIFF)	C	Voir les travaux du consortium 3D SHS, par ex: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02195914/
Système d'information géographique	Non	Oui	/	3 ans		C	Ne pas oublier de récupérer les liens pérennes vers des ressources externes ou "archiver" les fichiers externes liés

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Application logicielle	Non	Oui	/	3 ans	Archiver code source	C	Accompagner le versement avec la documentation relative au logiciel, a minima un codemeta
Radiographie d'objets	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans	Convertir en TIFF	C	
Analyse des prélèvements	Non	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	
Prototypage	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	3 ans		C	
I.4. Études							
Dossier thématique (monnaie par exemple)	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Album ou carnet de photographies	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Étude documentaire	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
Étude d'impact	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Transcription d'archives	Oui	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans	Export TEI	C	
Reproduction de documents	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans	Convertir en TIFF	C	
Notes bibliographiques	Non	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		C	
1.5. Presse							
Revue de presse	Non	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		T	Suivant intérêt
Prospectus touristique	Non	Non	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		T	Suivant intérêt
Carte	Non	Oui	Durée de la fouille ou de la mission archéologique	5 ans		T	Suivant intérêt

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
I.6. Publication							
Correspondance	Oui	Oui	Durée d'utilité	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Conserver les accords d'édition
Notes préparatoires	Non	Non	Durée de la préparation de la publication	Durée de la préparation de la publication		T	Suivant intérêt
Préparation de planches	Non	Non	Durée de la préparation de la publication	Durée de la préparation de la publication		T	Suivant intérêt
Notes bibliographiques	Non	Non	Durée de la recherche	Après publication		T	Suivant intérêt
Versions intermédiaires du manuscrit	Non	Oui	Durée de la préparation de la publication	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les versions majeures
Rapport (manuscrit, tapuscrit, imprimé, numérique)	Non	Oui	Durée de la préparation de la publication	Durée de la préparation de la publication		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Tirés à part	Non	Non	Durée de la recherche	Après publication		T	Suivant intérêt
Revue / Monographies	Non	Non	Durée de la recherche	Après publication		T	Suivant plan de conservation partagé avec la bibliothèque
Mémoire (manuscrit, tapuscrit, imprimé, numérique)	Non	Oui	5 ans	Durée de la préparation de la publication		T	Suivant plan de conservation partagé avec la bibliothèque et les critères d'échantillonnage définis en concertation avec le service des archives
Notice annuelle / synthèse	Non	Oui	Durée de la préparation de la publication	Durée de la préparation de la publication		C	
1.7. Valorisation de l'opération							
Catalogue numérique de l'exposition	Non	Oui	Durée de l'exposition	Durée de l'exposition		C	
Catalogue de l'exposition virtuelle	Non	Oui	Durée de l'exposition	Durée de l'exposition	Exporter les sources (cf. recommandations CINES) et conserver une version d'export PDF	C	Demander archivage du site web au dépôt légal du web

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Livrables de l'étude réalisés directement par ou avec participation de l'organisme : Bulletins d'information, guides d'utilisation, rapports de synthèse.	Oui	Non	5 ans	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
II. Programmes et projets de recherche (ANR, ERC, études ponctuelles)							
II.1. Gestion administrative							
Correspondance	Oui	Oui	Durée du programme	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Trier suivant les DUA du sujet du mail
Pré-projet et/ou projet	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		C	
Programme	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		C	
Convention	Oui	Non	Durée de la convention	10 ans		C	
Plan de gestion des données	Oui	Non	Durée du financement	5 ans		T	A définir avec le référent intégrité suivant intérêt
Compte-rendu de réunion	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		T	Suivant intérêt
Calendrier	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		T	Conserver les plannings annuel ou pluriannuels
Rapport	Oui	Oui	Durée du programme	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
II.2. Données primaires (voir supra)							
II.3. Analyse post fouilles des données et matériel de terrain (voir supra)							
II.4. Études (voir supra)							
II.5. Presse (voir supra)							
II.6. Publication (voir supra)							

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
III. Archives de chercheurs et enseignants-chercheurs							
III.1. Carrière							
Curriculum vitae	Oui	Non	80 ans après la date de naissance de l'agent	5 ans		T	Eliminer si doublon RH sinon conserver
Bibliographie	Non	Non	80 ans après la date de naissance de l'agent	5 ans		T	Eliminer si doublon RH sinon conserver
Ordre de mission	Oui	Non	10 ans	5 ans	/	D	Sauf ordres de mission à l'étranger
Entretien d'évaluation	Oui	Non	80 ans après la date de naissance de l'agent	5 ans		C	Eliminer si doublon RH sinon conserver
Rapport	Oui	Non	80 ans après la date de naissance de l'agent	5 ans		C	Eliminer si doublon RH sinon conserver
Notes préparatoires de réunions	Oui	Non	10 ans	10 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
III.2. Travaux universitaires (mémoires, thèse, HDR)							
III.2.1. Préparation							
Notes préparatoires à la rédaction	Non	Non	Durée de préparation de la rédaction	Durée de la rédaction		T	Conserver les versions majeures
Illustrations (photographies et dessins)	Oui	Non	Durée de préparation de la rédaction	Durée de la rédaction	/	D	
Notes ou fiches bibliographiques	Non	Non	Durée de la recherche	3 ans	/	D	
Bibliographie	Non	Non	Durée de la recherche	3 ans	/	D	
Base de données	Oui	Oui	Durée de la recherche	3 ans	Ajouter les métadonnées descriptives de l'outils/architecture de la bdd	C	Ne pas oublier de récupérer les liens pérennes vers des ressources externes ou "archiver" les fichiers externes liés ; accompagner la base du schéma conceptuel
III.2.2. Produit fini							
Correspondance	Oui	Non	Durée d'utilité	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Suivant intérêt

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Manuscrit final mémoire	Non	Oui	5 ans	Après soutenance		T	Suivant plan de conservation partagé avec la bibliothèque et les critères d'échantillonnage définis en concertation avec le service des archives
Manuscrit final thèse	Non	Oui	5 ans	Après soutenance		C	Les thèses doivent être transférées dans les bibliothèques universitaires pour y être conservées (arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités du dépôt des thèses).
Manuscrit final HDR	Non	Oui	5 ans	Après soutenance		C	Suivant plan de conservation partagé avec la bibliothèque et les critères d'échantillonnage définis en concertation avec le service des archives
Rapport de soutenance	Oui	Non	1 an	Après soutenance		C	
III.3. Enseignement							
III.3.1. Préparation de cours							
Notes préparatoires	Non	Non	Durée d'utilité	Durée d'utilité	/	D	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
III.3.2. Cours							
Diaporama	Non	Non	2 ans	2 ans		C	
Notes de cours d'étudiants et d'auditeurs	Non	Non	2 ans	2 ans		T	Suivant intérêt
Exposés	Non	Non	2 ans	2 ans		T	Suivant intérêt
III.3.3. Encadrement de travaux universitaires							
Mémoires	Oui	Non	5 ans	Tous les ans		T	Suivant plan de conservation partagé avec la bibliothèque et les critères d'échantillonnage définis en concertation avec le service des archives
Thèses	Oui	Non	1 an	1 an		C	Les thèses doivent être transférées dans les bibliothèques universitaires pour y être conservées (arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités du dépôt des thèses).
Dossier de suivi, échanges/correspondance avec l'étudiant	Oui	Non	1 an	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Suivant intérêt

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
III.4. Publications scientifiques							
III.4.1. Préparation							
Notes préparatoires	Oui	Non	Durée de préparation de la rédaction	Durée de la publication		T	Échantillonner à l'échelle d'un fonds de chercheur : conserver pour l'une ou l'autre publication, toutes les étapes de publication (des notes à la publication finale) afin de documenter le processus
Préparation de planches	Non	Non	Durée de préparation de la rédaction	Durée de la publication		T	Conserver les documents originaux
Manuscrit (manuscrit, tapuscrit, imprimé, numérique)	Oui	Non	Durée de la publication	5 ans		C	
III.4.2. Édition							
Correspondance	Oui	Non	Durée de l'édition	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Conserver les courriers/courriels à valeur probante
Contrat auteur	Oui	Non	70 ans après décès du dernier auteur vivant	5 ans		C	Conserver le fichier de signature électronique si existant

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Contrat éditorial	Oui	Non	70 ans après décès du dernier auteur vivant	5 ans		C	Conserver le fichier de signature électronique si existant
Rapport de relecture / d'évaluation scientifique	Oui	Oui	Durée de la publication	5 ans		T	Le rapport de relecture est parfois déposé avec la publication numérique, le conserver également
Épreuves (éditeur)	Oui	Non	Durée de la préparation de la publication	Après publication		T	Conserver les versions majeures
Préparation de copie et rapport de relecture (éditeur)	Oui	Non	Durée de la préparation de la publication	5 ans		T	Conserver les versions majeures
Manuscrit corrigé / annoté	Oui	Non	Durée de la préparation de la publication	Après publication		T	Conserver les versions majeures
Manuscrit validé	Oui	Oui	Durée de la préparation de la publication	Après publication		C	La version finale de son manuscrit acceptée pour publication peut être mise à disposition dans un format ouvert (cf. Loi pour une République numérique 2016-1321, art. 30)
Bon à tirer	Oui	Non	Durée de la publication	10 ans	/	D	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
III.4.3. Produit fini							
Article de revues	Oui	Non	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les publications produites par le chercheur et trier celles reçues par ce dernier en ne conservant que celles annotées
Tiré à part	Oui	Non	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les publications produites par le chercheur et trier celles reçues par ce dernier en ne conservant que celles annotées
Monographie	Oui	Non	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les publications produites par le chercheur et trier celles reçues par ce dernier en ne conservant que celles annotées
Actes de colloque	Oui	Non	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les publications produites par le chercheur et trier celles reçues par ce dernier en ne conservant que celles annotées
Data paper	Non	Oui	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Conserver les publications produites par le chercheur et trier celles reçues par ce dernier en ne conservant que celles annotées

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Jeu de données associé à la publication	Non	Oui	Durée d'utilité	Durée de la préparation de la publication		T	Suivant intérêt et sort final de la publication
III.5. Manifestations							
III.5.1. Colloques et séminaires							
Correspondance	Oui	Non	Durée d'utilité	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Conserver les courriers/courriels à valeur probante
Budget	Oui	Non	10 ans	Après fin de la manifestation	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription
Devis et factures	Oui	Non	10 ans	3 ans	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription
Appel à communication	Oui	Oui	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Notes préparatoires	Non	Non	Durée de la préparation	Après fin de la manifestation		T	Détruire si livret/compte-rendu
Programme	Oui	Oui	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	
Poster	Non	Non	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	
Carton d'invitation	Oui	Non	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	Conserver un spécimen / un échantillon si collection
Liste de présence	Oui	Non	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	
Diaporama de présentation	Non	Non	5 ans	Après fin de la manifestation		C	
Compte-rendu de sessions	Oui	Non	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation		C	
Photographies	Oui	Oui	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation	Convertir en TIFF	C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Captation audio et/ou vidéo	Oui	Oui	Durée de la manifestation	Après fin de la manifestation	Convertir en MPEG 4 AAC ou AVC	C	Le service d'archives peut conserver tout ou partie des rushes en plus des vidéos éditées en fonction des critères d'échantillonnage et de sélection qui auront été définis par son établissement
III.5.2. Expositions							
Correspondance	Oui	Non	Durée d'utilité	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	Conserver les courriers/courriels à valeur probante
Projet d'exposition	Non	Non	1 an	Après fin de l'exposition		T	Conserver les projets non retenus ou pour les projets retenus si le synopsis est manquant.
Budget	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Devis et factures	Oui	Non	10 ans	3 ans	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription
Marchés publics	Oui	Oui	10 ans	1 an		T	Voir la réglementation sur le tri des marchés publics
Synopsis	Non	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	
Liste des œuvres	Oui	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	
Rétroplanning	Oui	Non	1 an	Après fin de l'exposition		T	Conserver pour les expositions majeures.
Demande de prêts	Oui	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	
Notes, croquis, DAO (scénographie)	Non	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		T	Conserver les versions majeures
Textes des panneaux	Non	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Textes des cartels	Non	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	
Affiche	Non	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		C	
Carton d'invitation	Oui	Non	1 an	Après fin de l'exposition		T	Conserver un spécimen
Textes préparatoires au catalogue	Non	Non	1 an	Après fin de l'exposition		T	Conserver les versions majeures
Bon à tirer du catalogue	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition	/	D	Article L131-15, définition de la gestion de fait et Article L142-1-3, définition de la durée de prescription
Constats d'état	Oui	Non	1 an	Après fin de l'exposition		C	
Flyers	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		T	Conserver un spécimen
Livret d'exposition	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Livre d'or	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		C	
Presse (articles de journaux et/ou périodiques, dossier de presse)	Oui	Non	10 ans	Après fin de l'exposition		T	Suivant intérêt
III.6. Associations							
III.6.1. Participation							
Ordre du jour	Non	Non	10 ans	10 ans		C	
Compte-rendu de réunions	Non	Non	10 ans	10 ans		C	
III.6.2. Organisation de voyages							
Correspondance	Oui	Non	Durée d'utilité	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	C	
Calendrier	Non	Non	1 an	1 an		T	Conserver les versions majeures
Programme	Non	Non	1 an	1 an		T	Conserver les versions majeures
Invitations	Oui	Non	Durée d'utilité	5 ans		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Pièce justificative comptable : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, réservation d'hôtels, de guides, billets de train et/ou d'avion, ...	Oui	Non	10 ans après la clôture de l'exercice	10 ans	/	D	
III.7. Fonctionnement du laboratoire							
III.7.1. Comité de direction, comité éditorial, conseil de fédération							
Ordre du jour	Non	Non	10 ans	10 ans		T	A conserver selon la redondance d'information
Notes préparatoires de réunions	Oui	Non	10 ans	10 ans	/	D	
Compte-rendu de réunions	Oui	Non	10 ans	10 ans		C	
III.7.2. Gestion administrative							
Correspondance	Oui	Non	10 ans	1 an	Mails : faire un tri et un export des mails importants tous les ans	T	
Conventions	Oui	Non	Durée de la convention	Après signature		C	

Typologie	RGPD/DCP	PGD	DUA physique	DUN (Durée d'usage Numérique)	Actions avant versement	Sort final	Observations
Notes préparatoires au tableau budgétaire	Oui	Non	10 ans	10 ans	/	D	
Tableau budgétaire prévisionnel	Oui	Non	10 ans	10 ans		C	
Tableau budgétaire alloué par les tutelles	Oui	Non	10 ans	10 ans		C	
Bilan du budget	Oui	Non	10 ans	10 ans		C	
III.7.3. Programmes pluriannuels							
Notes préparatoires	Oui	Non	Durée du programme	/	/	D	
Rapport corrigé / annoté	Non	Non	10 ans	5 ans		T	Conserver les versions majeures
Rapport définitif	Non	Non	10 ans	5 ans		C	

3		Entretien d'évaluation	21
		Épreuve	26
3D.....	13	Estampage	10
A		Étude d'impact	14
Actes de colloque.....	27	Étude documentaire.....	14
Affiche.....	32	Évaluation.....	26
Appel à communication.....	28	Exposé.....	24
Application logicielle	13	Exposition.....	17, 30, 32
Audio.....	9, 30	F	
Autorisation.....	6	Facture.....	7, 28, 31
		Flyers	32
B		H	
Base de données.....	10, 22	Habilitation à diriger des recherches	23
Bibliographie.....	14, 16, 21, 22	I	
Bon à tirer.....	26, 32	Illustration	22
Budget	7, 28, 30, 35	Inventaire.....	10
Bulletin d'information	17	Invitation	29, 32, 33
C		J	
Calendrier.....	7, 19, 33	Jeu de données	28
Carnet.....	8	L	
Carte	15	Lasergrammétrie	9, 12
Cartel	32	Liste de présence	29
Catalogue.....	17, 32	Liste des œuvres.....	31
Compte-rendu.....	7, 18, 29, 33, 34	Livre d'or	33
Constat d'état.....	32	Livret d'exposition.....	32
Contrat.....	6, 25, 26	M	
Convention.....	6, 18, 34	Manuscrit.....	16, 23, 25, 26
Copie	26	Marchés publics.....	6, 7, 31
Correspondance.....	6, 15, 18, 22, 25, 28, 30, 33, 34	Mémoire.....	16, 23, 24
Cours	24	Minute	8
Croquis	31	Mission.....	34
Curriculum vitae	21	Mobilier	11
D		Monographie	16, 27
Data paper	27	N	
Dessin.....	11, 22, 31	Notes.....	14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 35
Devis.....	7, 28, 31	O	
Diagramme	10	Objet.....	11, 13
Diaporama	24, 29		
Données.....	9, 10, 12		
E			
Échantillon	9		
Empreinte.....	10		
Enregistrement.....	8, 9		

Ordre de mission.....	7, 8, 21
Ordre du jour	33, 34
Orthophotographie.....	11

P

Panneaux.....	31
Photogrammétrie	9
Photographie	8, 11, 14, 22, 29
Plan de gestion des données.....	18
Planches	15, 25
Poster	29
Prélèvement.....	13
Pré-projet	18
Presse	15, 20, 33
Prêts.....	31
Procès verbal.....	7
Programme	18, 29, 33
Projet	7, 18, 30
Propriété.....	6
Prospectus touristique.....	15
Prototypage	13

R

Radiographie	13
Rapport.....	11, 16, 19, 21, 23, 35

Relecture	26
Relevé.....	8, 11
Reproduction de documents.....	14
Rétroplanning.....	31
Revue.....	16, 27

S

Scénographie.....	31
Sondage géotechnique	6
Soutenance	23
Statistiques.....	10
Stratigraphie.....	10
Synopsis	31
Synthèse.....	16, 17
Système d'information géographique.....	13

T

Thèse	23, 24
Tiré à part	16, 27
Topographie.....	8, 12
Transcription	14

V

Vidéo	9, 30
-------------	-------